

PROFESORAS UNIVERSITARIAS VENEZOLANAS MIGRANTES EN EL MUNDO

RAMÓN ALEXANDER UZCÁTEGUI
PACHECO*, AUDY SALCEDO^{1**} Y
MARIA ALEJANDRA ARAY ROA^{***}

Resumen

El objetivo de este trabajo es caracterizar a las profesoras venezolanas universitarias migrantes. El fenómeno de la migración venezolana es de reciente data e incluye diversos estratos de la sociedad venezolana. Uno de esos sectores es el profesorado universitario, centro de este trabajo, en particular las profesoras. Se trata de una investigación descriptiva, con la participación de más de 186 profesoras ubicadas en distintas latitudes orbe. Las profesoras emigran por varias razones, el proyecto personal de continuar con sus vidas académicas y agregar valor a sus capacidades. Las profesoras universitarias deben enfrentar una serie de barreras cuando intentan insertarse en espacios de trabajo académico con un contexto sociocultural diferente. La situación laboral de este grupo de mujeres se había precarizado en su país de origen, situación que en gran parte de los casos no mejora con el desplazamiento a otros países, pese a que algunas acceden a plazas laborales en universidades. A pesar de su alta cualificación, preparación académica con una trayectoria desarrollada en las instituciones de educación superior en Venezuela, muchas deben repensar su proyecto de vida laboral.

Palabras clave: migración, profesoras migrantes, migración venezolana

Venezuelan Women University Professors Migrants in the World

Abstract

The objective of this paper is to characterize Venezuelan migrant women university professors. The phenomenon of Venezuelan migration is of recent date and includes various strata of Venezuelan society. One of these sectors is the university faculty, which is the focus of this study, particularly female professors. This is a descriptive research, with the participation of more than 186 female professors located in different parts of the world. Women professors migrate for several reasons, the personal project of continuing their academic lives and adding value to their skills. Women university professors must face a series of barriers when they try to insert themselves into academic work spaces with a different sociocultural context. The employment situation of this group of women had become precarious in their country of origin, a situation that in most cases does not improve when they move to other countries, despite the fact that some of them have access to jobs in universities. Despite his high qualification, academically prepared with a developed trajectory in higher education institutions in Venezuela, many of them must rethink their work life project.

Keywords: migration, migrant women professors, Venezuelan migration.

Femmes universitaires vénézuéliennes migrantes dans le monde

Résumé

L'objectif de cet article est de caractériser les professeurs d'université migrantes vénézuéliennes. Le phénomène de la migration vénézuélienne est récent et comprend diverses couches de la société vénézuélienne. L'un de ces secteurs est le corps professoral universitaire, qui fait l'objet de cette étude, en particulier les femmes professeurs. Il s'agit d'une recherche descriptive, avec la participation de plus de 186 femmes professeurs situées dans différentes parties du monde. Les femmes professeurs migrent pour plusieurs raisons, le projet personnel de poursuivre leur vie universitaire et de valoriser leurs compétences. Les femmes professeurs d'université doivent faire face à une série d'obstacles lorsqu'elles tentent de s'insérer dans des espaces de travail universitaires au contexte socioculturel différent. La situation d'emploi de ce groupe de femmes était devenue précaire dans leur pays d'origine, une situation qui dans la plupart des cas ne s'améliore pas lorsqu'elles déménagent dans d'autres pays, malgré le fait que certaines d'entre elles ont accès à des emplois dans les universités. Malgré sa haute qualification, préparé académiquement avec une trajectoire développée dans les établissements d'enseignement supérieur au Venezuela, beaucoup d'entre eux doivent repenser leur projet de vie professionnelle.

Mots clés: migration, professeurs migrantes, migration vénézuélienne.

¹ El autor Audy Salcedo agradece el apoyo del Institute of International Education's Scholar Rescue Fund (IIE-SRF) para su estancia en el Centro de Investigación en Educación Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule, Chile.

Presentación

Venezuela había sido un país que histórica y culturalmente no experimentaba procesos de emigración de su población (Rivas, 2001; Mateo y Ledezma, 2006).

Por el contrario, fue un país que se caracterizó por recibir personas de otras nacionalidades. Así llegó un contingente importante proveniente de Europa luego de las dos guerras mundiales, la guerra fría, y también Latinoamérica, donde hubo férreas dictaduras y precarias economías durante las décadas de 1960 hasta 1980 aproximadamente. Estos flujos migratorios descendieron a finales de 1980 y la década de 1990 cuando el país se vio afectado por una aguda crisis económica y conflictos sociales (Freitez, 2011).

Es a partir de la del año 2000 que la situación cambia y especialmente durante la última década, cuando comienza a generarse un proceso de emigración internacional, provocada por la polarización y la crisis política, económica que hasta la actualidad persiste en la nación (García y Restrepo, 2019). Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), para mayo de 2022 había aproximadamente 6.13 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo (R4V, 2022). La dinámica migratoria latinoamericana es compleja –en este caso de los venezolanos– es complicada. La migración venezolana se ha extendido de forma creciente en América latina, ha impactado y presionado por un repensar las políticas migratorias en la región. (Uebel, 2019; Aranda y Gissi, 2020).

Dentro de ese flujo migratorio, en los últimos años se ha observado un creciente aumento de la migración de profesores universitarios. La información disponible indica que “al menos 4 de 10 profesores universitarios han renunciado a la Universidad en Venezuela y más del 60% de ellos ha salido del país, según la Asociación de Profesores de la UCV” (Vargas, 2018). Por ejemplo, de 2014 a 2019 en la Universidad Simón Bolívar renunció 63 % de los profesores, reportó el Vicerrectorado Administrativo. La planta de docentes ordinarios que hacen investigación, era de 424 solo en la sede Sartenejas para el año 2000. Dos años después, superó los 500 (Inojosa, 2019).

Ante el fenómeno migratorio y el aumento de renunciaciones docentes a la universidad entre 2018 y 2022 hemos desarrollado en dos etapas un estudio sobre los profesores venezolanos migrantes. El objetivo de la investigación es caracterizar este segmento de la migración venezolana que por la naturaleza de su ocupación expresa un complejo fenómeno de vaciamiento de la

institucionalidad educativa venezolana, muy particularmente, del sector universitario, cuya capacidad institucional se ha visto debilitada en vista de la partida de buena parte de su capital intelectual.

La primera etapa de la investigación nos permitió establecer un perfil del profesor migrante, buena parte de esta información, básicamente de carácter descriptivo se publicó en atención de visibilizar el problema (Uzcátegui Pacheco y Salcedo, 2020; Uzcátegui Pacheco y Salcedo, 2021; Salcedo y Uzcátegui Pacheco, 2021). El objetivo del presente artículo es caracterizar a las profesoras universitarias venezolanas migrantes. El interés por este segmento de la población objeto de estudio radica en el hecho de la creciente participación de la mujer en el mundo académico, pero, además, por las implicaciones que tiene la mujer en sus múltiples roles de profesional, investigadora, jefe de familia en condiciones de migración. Si bien hay estudios sobre migración y mujer (Vega y Ugalde, 1995; González, et al, 2019; Landry, 2012), pocos son los que analizan a la mujer profesora en su condición de migrante.

Migración y género

El tema de género y migración se ha venido investigando desde 1970. Anteriormente los estudios no introducían la variable género en las investigaciones sobre migración, por tanto, la mayoría de ellas tenían un carácter androcéntrico. No obstante, de acuerdo con González y Smith (2015), la migración en sí misma supone un factor de cambio en las relaciones de género cuya concreción depende de la estructura de oportunidades de las personas en los contextos de origen y de destino.

La definición del concepto de migración se ha caracterizado por presentar un replanteamiento constante (Mora, 2008). El concepto se ha ido adjetivado en el transcurrir del tiempo adquiriendo matices que se van configurando de acuerdo con la situación social, política económica y social de determinado tiempo histórico. El tema de la migración ha sido de interés para la demografía (León, 2018), se ha estudiado el impacto de los hogares que envían familiares al extranjero para mejorar sus ingresos (Masseroni, 2017). Con mucho interés el derecho ha estudiado la influencia de la ley en la migración a nivel micro y macro, respecto su control (León, 2018). Como se observa, desde las ciencias sociales distintas disciplinas han hecho contribuciones al tema de la migración, generando diversos enfoques y métodos para abordar la investigación. De esta manera se construye un conocimiento que puede ser fragmentado dada a complejidad humana del fenómeno, que en ocasiones lleva a disensos sobre el significado, y la explicación de los mismos datos (Heisler, 2000; Domenach, 1996;

Castles, 2010). Los estudios de género pueden contribuir a una visión más integral del fenómeno migratorio. Por ende, las investigaciones realizan sus interrogantes y objetivos en una gama variada de marcos teóricos y metodológicos fraccionados que en ocasiones pueden competir entre sí.

La migración vista con perspectiva de género ha desarrollado una serie de teorías y constructos, que permite comprender la situación de las mujeres que transitan la experiencia de ser migrante (Parella, 2003; Massey et al, 2008; Unda y Alvarado, 2012). La perspectiva de género proporciona una mirada donde la capacidad de agencia, la articulación de redes las familias y los grupos sociales a los que se pertenece tanto en el país de origen como en el de acogida, juegan un papel muy importante, ya que estos vínculos permiten una mayor integración a la nueva sociedad. Lo anterior incluye también la posibilidad de insertarse en un trabajo adecuado a las cualificaciones. Desde mirada se da prioridad a la capacidad de agencia sobre la estructura, es decir se colocan atención en los aspectos socioculturales y económicos de las propias mujeres, de tal forma que el género se convierte en una variable transversal dentro de la transnacionalidad, que considera relevantes elementos como la etnia, la religión los conflictos religiosos, la maternidad, la pareja y la salud sexual y reproductiva, así como otras vinculadas a los diversos tipos de discriminación que puede experimentar la mujer en situación migratoria (Parella, 2003).

De esta manera es posible estudiar cada situación particular, a distintas escalas. A nivel micro, donde se considera la experiencia y subjetividades de las mujeres, a través de las cuales es posible analizar las relaciones en su espacio íntimo. El nivel meso permite vislumbrar cómo se dan esas relaciones de poder en el mercado laboral y las redes sociales en el estado de bienestar. Mientras que el nivel macro remite a la división sexual del trabajo y la feminización de la migración en los sistemas económicos. De acuerdo con lo mencionado anteriormente toda experiencia migratoria está atravesada por la condición de género y no es suficiente analizarla únicamente desde una concepción general.

Metodología de la investigación

Se trata de una investigación de carácter descriptivo, que busca reportar los rasgos fundamentales que caracterizan a la profesora universitaria venezolana que migra, sobre la base de sus dimensiones personales y académico-profesionales. La información fue obtenida de forma directa de las profesoras que participaron en el estudio, al dar respuesta a un cuestionario diseñado para tal fin.

El cuestionario está conformado por 56 preguntas, algunas cerradas otras de carácter abierto, de modo que las profesoras pudiesen expresar sus opiniones o abundar en detalles a las interrogantes planteadas. El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos con el apoyo de investigadores con experiencia en metodología, migración y educación. El cuestionario se distribuyó en línea mediante la plataforma *Google Forms* y se usó un muestreo no probabilístico tipo bola de nieve, con lo cual los participantes de la investigación podrían enviar o invitar a participar del estudio a otras colegas que se encontraran en condición similar. El cuestionario se envió a profesoras conocidas de los investigadores que se tenía la seguridad que habían migrado y luego cada participante sugirió otras personas. En total se participaron 186 profesoras que se encontraban fuera del país al momento de responder el instrumento. La información se recolectó entre agosto y octubre de 2018, tiempo que se consideró adecuado para la distribución de la encuesta.

En términos de procesamiento de información se trata de una investigación mixta, ya que usa parámetros cuantitativos y cualitativos en el tratamiento de las preguntas abiertas y cerradas. En las preguntas cerradas se calcularon frecuencias y porcentajes. Las respuestas a las preguntas abiertas se categorizaron y analizaron. Las recurrencias ofrecidas en los razonamientos permitieron la configuración de categorías, luego se analizaron de modo de tener tanto visiones de conjunto como relatos específicos en relación con las profesoras y su proceso migratorio.

En el tratamiento cuantitativo de los datos se agregó las ideas expresadas por los sujetos, siempre respetando el anonimato de las participantes, a modo de darle profundidad a las estadísticas derivadas de la construcción del clúster de información y categorías de análisis. Con ello se busca mostrar las opiniones expresadas por las profesoras y generar información que ayude a comprender las dimensiones del problema y el impacto que tiene en ellas. Además, este abordaje contrasta con las orientaciones teóricas y metodológicas en las actuales tendencias de la investigación sobre migración, donde las narrativas de los migrantes juegan un papel esencial en la comprensión de las dinámicas específicas de las personas y los grupos humanos. Es una lectura que complementa las cifras, cada vez más dramáticas sobre la migración venezolana y la migración en general. La muestra incluyó profesoras de universidades de toda Venezuela, por lo cual puede considerarse una muestra relevante del universo que conforman el subsistema de educación superior venezolana.

Característica de las profesoras migrantes

Al revisar la información personal indicada por las participantes está son personas jóvenes, que rondan entre los 30 y 45 años promedio, vivían en las principales ciudades del país y en su mayoría trabajaban en universidades nacionales. El 40% de ellas reportó que al momento de salir del país desempeñaba funciones de gestión universitaria, representación profesional y/o gremial en el sistema universitario.

Sobre por qué decidieron migrar, entre las respuestas más recurrente están razones de tipo político, económico y seguridad ciudadana. Muchas indican que pospusieron su decisión esperando un cambio en la condición política y económica del país y en la reversión del deterioro de la universidad que desde 2007 había comenzado a experimentar de forma directa presiones financieras del ejecutivo nacional. Además, mencionan otras asociadas al funcionamiento interno de la universidad, como el deterioro de las condiciones para el desarrollo de su trabajo profesional y de la carrera académica. Como académicas señalan la ausencia de estímulo a la investigación, carencia de insumos para actividades de laboratorio, inexistencia de financiamiento.

Estos factores que pueden ser considerados objetivos, pues están presentes más allá de la voluntad misma de la profesora. Otros de índole más subjetiva y privada, caso de profesoras que migran por mejorar sus condiciones de vida, o las que parte en busca de mejores condiciones de vida para sus hijos/as, sobre todo aquellas que tienen hijos/as pequeños/as. Hay profesoras que migran como opción para el apoyo a la familia, porque su ingreso salarial y la seguridad social que significaba ser parte de la nómina universitaria no garantiza la calidad de vida del grupo familiar, la salud de sus padres y/o familiares cercanos.

Al consultárseles con quien emprendió el proceso migratorio, buena parte indicó que viaja con la familia, específicamente, aquella familia más cercana: hijos/as y pareja, donde se concentra la mayor cantidad de la muestra, otras viajan con un núcleo familiar más grande que incluye padre, madre y hermanos/as (ver Tabla 1).

Tabla 1. Familia en el país receptor

Familia en el país receptor	f	%
Solo Pareja	18	10
Hijos y otros de la familia	32	17
Miembro de familia, sin hijos	52	28
Solo hijos	17	9
Hijos y pareja	54	29
Sola	14	7
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

Migrar con parte del núcleo familiar implica desplazarse con una red de apoyo básico ante un panorama incierto. Como se observó en la Tabla 1, el hecho de que migraran comparte del núcleo familiar supone no solo tener una red de apoyo base, afectiva y emocional, sino también asumir el apalancamiento que también está en situación migratoria, pues no solo debe procurar insertarse en la sociedad de acogida, sino que también debe ser soporte en el proceso de instalación de su núcleo familiar en la sociedad receptora.

Aunque la decisión fue familiar y programada, migraban por primera vez a países que poco conocían o tenían una referencia general; en algunos casos apelando a la segunda nacionalidad de padres o vínculos familiares, como las parejas. Pocas indican que llegaron solas al país receptor, por lo general, revelan que tenían alguna persona que las recibe transitoriamente mientras se instalan en la nueva sociedad.

En las respuestas que ofrecen sobre por qué elegir tal destino para migrar las respuestas son variadas, van desde el argumento de la nacionalidad, pasando por vínculo o reunificación familiar, caso de amistades cercanas que ofrecieron recibirles, pocos casos vinculados a proyectos laborales.

Respecto a cómo salió del país, las respuestas ofrecidas por las encuestadas y que transcribimos a continuación, revelan que salieron "Aterrada, angustiada, deprimida, desmoralizada". Aunque la pregunta se refería al medio de salida y la respuesta fue el sentimiento que experimentaban al salir del país "Pienso que sufrí todas las dificultades que atraviesan los venezolanos para salir del país. Problemas con la tramitación de los pasaportes de mis hijos, en la cedula de uno de mis hijos, retraso en la solicitud y apostilla de los documentos necesarios para la solicitud de residencia". Muchas reportan que salieron del país por vía aérea, un grupo importante indicó que salió por vía terrestre, varias escalas hasta llegar a sus destinos: "Salimos por vía terrestres, mi hija, nieto, esposo y yo, fueron diez días, haciendo transbordo, no fue fácil muy duro". Otras hacen referencia al dinero con el que contaban el momento de viajar: "me vine con pocos ahorros y sin aprobación de dinero por viaje al exterior lo que dificultó la estadía". Otras mencionan cómo lograron el pasaje de salida: "Un familiar que vive fuera de Venezuela adquirió mi pasaje. Ahora trabajo para pagarle".

Si bien migran con familia o parte de ella, otra, otra parte queda en el país de origen. La mayoría reportan que dejan en sus lugares de origen abuelos, abuelas, padres y madres, entre otros familiares. La Tabla 2 muestra que la mayor parte de los familiares que le quedan a las profesoras son aquellos que no forman parte del núcleo directos.

Tabla 2. Familia en Venezuela

Familia en Venezuela	f	%
Solo Pareja	2	1
Hijos y otros de la familia	34	18
Solo hijos	4	2
Pareja e hijos	12	6
Miembro de familia, sin hijos	135	72
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 2, revela que, así como hay hijos que se quedan en el país, también hay profesoras cuyos hijos migraron antes que ellas. Los hijos que se quedan en el país, por lo general, son jóvenes o adultos con proyectos o compromisos en Venezuela. Los resultados de esa tabla ponen en evidencia una larga disgregación de la familia. Las profesoras universitarias migrantes tienen una familia distribuida, al menos, entre Venezuela y el país de acogida.

Características profesionales de las profesoras venezolanas migrantes

La migración de profesores universitario es transversal a todas las universidades venezolanas. Migran de todas las instituciones, tanto autónomas como experimental, públicas y privadas, así como de otras instituciones de educación universitaria que conforma el sistema. La inexistencia de información oficial no nos permite ponderar la magnitud del problema, pues no existe o no es pública la memoria y cuenta del ministerio de educación universitaria. Al consultarse donde laboraban las profesoras antes de migrar, el grueso indicaba que eran parte del personal de universidades autónomas, en menor medida participan en la encuesta profesoras de universidades privadas (Tabla 3).

Tabla 3. Tipo de institución

Tipo de Institución	f	%
Universidades autónomas	110	59
Universidades experimentales	35	19
Universidades privadas	16	9
Otras instituciones de educación universitaria	26	14
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

Las profesoras eran parte del personal activo de la universidad, en su mayoría reportan que renunciaron a su carrera académica, otro grupo de participantes señalaron que estaban jubiladas, mientras que un pequeño grupo indicaba que habían pedido permiso no remune-

rado. Lo cierto del asunto es que se puede perder buena parte del personal calificado del sistema público de enseñanza, con lo cual se lesiona la formación de las actuales y futuras generaciones de profesionales en el país. Como se observa en la Tabla 3 la institucionalidad que más se lesiona con la migración de profesores es la que se corresponde con la oferta pública en educación superior.

La Tabla 4 muestra la situación laboral de las profesoras, las cuales en su mayoría eran a dedicación exclusiva a la universidad, eso significa que por Ley y por decisión personal, estaban dispuestas dedicarse esencialmente a las labores universitarias. Estas no tenían otra ocupación laboral sino solamente las destinadas a las labores de docencia, investigación y extensión, situación que cambió frente al deterioro de sus condiciones laborales donde muchas antes de migrar exploraron otras opciones de ingresos remunerados para sostener el creciente costo de la vida en el país. Otro grupo importante, como se observa en la tabla 4 indica que era personal a tiempo completo.

Tabla 4. Dedicación

Dedicación	f	%
Dedicación exclusiva	99	53
Tiempo completo	40	21
Medio tiempo	24	13
Tiempo convencional	24	13
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 5 se reporta la condición laboral de las profesoras. La mayoría pertenecía al personal fijo / ordinario, condición de aseguraba el desarrollo de su carrera académica.

Tabla 5. Condición Laboral

Condición Laboral	f	%
Contratada	33	18
Fijo / Ordinario	154	82
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

Las profesoras migrantes habían logrado el primer escalafón, al cual se accede mediante concurso de oposición y/o la presentación de un informe de investigación ante un jurado experto. El escalafón universitario de las profesoras universitarias al migrar de Venezuela se expresa en dos extremos, por un lado, las instructoras 25% y las profesoras titulares 25%.

Tabla 6. Escalafón universitario

Escalafón universitario	f	%
Instructor	48	26
Asistente	37	20
Agregado	26	14
Asociado	28	15
Titular	48	26
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

Si seguía los méritos establecidos en los reglamentos de concurso y ascenso del personal docente, el 25% de las profesoras tenían una vida académica activa por lo menos de 25 años de servicio, en la que tenían la oportunidad de generar hasta 4 trabajos de investigación como mínimo para acceder al mayor escalafón dentro de la jerarquía universitaria como es el de profesora titular. De cumplir con el ciclo de ascensos se amplificaba la producción de conocimiento de las unidades académicas a las cuales estaban escritas las profesoras.

La mayor parte de las profesoras que participaron en la investigación indican que tienen el grado de doctora al momento de salir de Venezuela, tal como lo muestra la Tabla 7. Eso significa que 42% ya había alcanzado el máximo nivel académico posible, por lo cual se encontraban en capacidad de producir conocimiento por investigación, sí como la posibilidad de formar otros recursos humanos en los programas de postgrado de la propia universidad.

Tabla 7. Grado académico

Grado académico	f	%
Doctora	79	42
Magister	65	35
Especialización	25	13
Licenciado / médico / ingeniero o título equivalente de pregrado	18	10
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 8 muestra los resultados de las respuestas sobre la productividad académica de las profesoras universitarias venezolanas antes de migrar del país, indicaron en su mayoría que en los últimos años habían experimentado en una merma en su producción científica.

Tabla 8. Disminución de la Productividad académica

Disminución de la productividad académica	f	%
Si	143	76
No	44	24
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

Al consultarse las razones por las cuales creían que habían experimentado una disminución en su capacidad para producir conocimiento, entre las 143 que respondieron afirmativamente, detallaron razones propias de la dinámica universitaria como del país. A lo interno expresaron las dificultades financieras para sostener la investigación, la escasez de tiempo, excesiva carga laboral, a lo externo, son varias las razones, una de ellas derivada del deterioro del salario para sostener su núcleo familiar. Entre las respuestas ofrecidas destacan: “La preocupación por la búsqueda de alimentos, falta de recursos y desborde de la inseguridad en el recinto universitario”; “Falta de recursos. Malas condiciones en cuanto a infraestructuras de laboratorios, bajos recursos para realizar salidas de campo, inseguridad, falta de administración adecuada por parte de autoridades universitarias y principalmente situación país”.

El impacto de la situación del país en su salud mental es otra de las razones recurrentes en las respuestas “Desmotivación y depresión por la situación del país”; “Las condiciones de inseguridad del país incidían sobre mi salud mental y estado de ánimo”. Desmotivación, miedo y depresión son expresiones recurrentes en las respuestas ofrecidas por las docentes venezolanas.

Sobre la decisión de migrar, tal como se lee en la Tabla 9 son varios los criterios que intervinieron en la decisión. Al consultarse sobre la forma cómo tomó la decisión de migrar, el 49% expresó que fue consensuada con la familia, razón que explica porque muchas migran como parte de su núcleo familiar.

Tabla 9. Decisión de Migrar

Decisión de Migrar	f	%
Consensuada (con la familia)	91	49
Fue una sugerencia (de familiares o amigos)	9	5
Individual/autónoma	53	28
No tenía otra opción	22	12
Otras	12	6
Total	187	100

Fuente: Elaboración propia

Interesante son las respuestas expresadas por “No tenía otra opción” o los argumentos “individual/autónoma”, ambas opciones de respuestas están asociadas a la búsqueda de mejores condiciones de vida, el rescate del poder adquisitivo y búsqueda de mejor futuro. Lo que revela cierto nivel de angustia vital sobre el presente y futuro de su estancia en Venezuela.

Al consultárseles sobre si laboran como profesoras universitarias en el país receptor el 32% de las encuestadas manifestó que sí laboraba en la universidad. El con-

traste, el 47% de los profesores venezolanos migrantes señaló que ya laboraba en universidades. Visto comparativamente, como se reporta en la Tabla 10, se puede interpretar que en ambos grupos la mayoría reportó una ocupación distinta a la docencia universitaria, pero al aparecer las profesoras habían tenido menos éxito de incorporarse a la planta profesoral en universidades del país de acogida.

Tabla 10. Trabaja actualmente como profesor universitario

Respuesta	Femenino	%	Masculino	%
Sí	59	32	88	47
No	128	68	98	53
Total	187	100	186	100

Fuente: Elaboración propia.

Las profesoras que no ingresan a laborar en la universidad se desempeñan en actividades de cuidados de personas; servicios educativos y servicio en general, es la tendencia más recurrente señalada en las respuestas. En el área de servicios general va desde trabajos de baja calificación, como centros de atención telefónica, ventas, hasta administración de empresas. En el campo de servicios educativos ofrecen tutorías, clases particulares, asesoría pedagógica. Algunas realizan actividades laborales asociadas a su formación profesional de base, ya sea de asistente dental, asistente médico, terapeuta; ámbitos igualmente englobables dentro del área de servicios.

Pocas ocupan cargos gerenciales o directivos, en el reporte apenas cuatro indican cargos de jefatura en empresas de servicio. Solo cuatro reportan depender financieramente de los ingresos del esposo/pareja, 20 profesoras indicaron que estaban desempleadas o tenían actividades remuneradas esporádicas; 10 reportaron que estaban estudiando. Destacan algunas ocupaciones como: “Traductor-Intérprete en una Embajada”; “Soy investigadora en un proyecto asociado al programa Marie Curie”; “Consultor de modelos de riesgo para una firma internacional”; “Hago traducciones esporádicamente porque soy intérprete público. También doy clases gratis de conversación a venezolanos en Toronto vía Skype o WA”.

Al consultárseles las principales razones para que hasta ahora no lo haya logrado ingresar a una plaza laboral como docente universitaria, las respuestas más recurrentes son el idioma, la edad y la documentación; otra indicación importante es que no han buscado trabajo en la universidad.

Tabla 11. Razones por las que no ha ingresado a la universidad

Razones por las que no ha ingresado a la universidad	f	%
Dificultad	19	18
Documentación	41	39
Edad	10	10
Idioma	7	7
No ha buscado	17	16
No interesa	3	3
Xenofobia	1	1
Estudiando	4	4
Otro	3	3
Total	105	100

Fuente: Elaboración propia.

El término Dificultad es reiterado en las respuestas escritas por las profesoras en la encuesta. Bajo este rotulo se categorizan los casos o situaciones en el que las profesoras señalan que para acceder a una plaza en universidades de los países receptores representa múltiples problemas que ponen de manifiesto las limitaciones que como migrante experimenta: “No hay muchas plazas disponibles en la Universidad y los requisitos para entrar son dificultosas para los extranjeros. Retrasos de hasta 2 años para equivaler los títulos extranjeros”; “Lo he buscado desde mi llegada al país, he cumplido con todos los trámites cuento con la Cédula Profesional, demasiado difícil, tengo 5 años tratando a entrar a una caja cerrada, sólo es abierta para recibir estudiantes (...) Me siento muy mal por esto, sin embargo, me mantengo activa en la búsqueda”.

La edad es una variable recurrente que limita el ingreso a trabajos en la universidad, esta respuesta está igualmente presente en los profesores, al parecer las universidades buscan entre otras condiciones de empleabilidad profesoras jóvenes. Sobre el idioma “En este país debo dominar al menos 3 idiomas de estos 4: holandés, papiamentu, español e inglés. De esos sólo domino español e inglés”. A pesar de que acrediten experiencia, no es un aspecto suficiente para su empleabilidad en la universidad.

Pero hay especificidades que pueden limitar el ingreso a trabajos universitarios, considerando que, si bien son profesoras universitarias, proceden de sistemas académicos - científicos que funcionan bajo otros parámetros: “no he logrado homologar mi título de Doctora en Ciencias de la Educación, porque tengo que tener publicaciones en Revistas por lo menos de Index SCOPUS”; “La falta de publicaciones. De hecho, ya he tenido varias entrevistas, pero no puedo dejar de trabajar para dedicarme a publicar, y si no público no puedo ser

profesor universitario”; “No puedo competir con los jóvenes que con un cuarto de mi edad han publicado dos y tres veces lo que yo publiqué en mi vida académica”.

Como se mostró en la Tabla 11, luego del renglón “dificultad”, la mayor limitación que experimentan las profesoras en su intento de ingresar a puestos laborales en las universidades receptoras es la documentación. Esto es atribuible a que en su momento no hicieron las gestiones correspondientes para apostillar sus documentos en el país de origen como las trabas, limitaciones o lo dilatado de los tiempos administrativos en las sociedades receptoras para proceder al reconocimiento, validación y convalidación de títulos: “Dificultad para realizar la legalización de documentos migratorios y reconocimiento de títulos Universitarios”. Otras profesoras simplemente no han buscado trabajos en la universidad, “No lo he hecho, y no es difícil, siempre que cumplas con los requisitos y los papeles en regla, títulos apostillados, antecedentes penales y el nivel de exigencia en cuanto a estudios era doctorado, aunque si eres magister también puedes optar a un cargo, mucha oportunidad de concursos cada semestre en las prestigiosas universidades de Chile en las diferentes regiones”; “No lo he intentado, no me interesa”. Un rasgo que es común en todos los profesores migrantes “Acá tuve que comenzar a demostrar mi valía profesional, pues nadie sabía quién era yo... poco a poco he ido haciendo un lugar, pero no ha sido fácil”.

Las profesoras que sí lograron ingresar a la docencia universitaria en los países de acogida indican que tuvieron la oportunidad porque habían logrado acreditaciones y formaciones académicas que las hacen competitivas en el sistema universitario. La tabla 12 sugiere que aproximadamente el 50% de las profesoras que lograron acreditar su formación mediante documentos debidamente legalizados han podido retomar sus carreras como profesoras universitarias.

Tabla 12. ¿Qué contribuyó a su ingreso a la universidad?

¿Qué contribuyó a su ingreso a la Universidad?	f	%
Acreditación / Formación académica	32	54
Alta especialización	10	17
Experiencia	9	15
Vínculo o redes profesionales	8	14
Total	59	100

Fuente: Elaboración propia.

Sobre su experiencia ya como profesoras universitarias en los países de acogida, los señalamientos expresan las dificultades del ejercicio de la docencia, no solo

atribuible a variables culturales, institucionales y pedagógicas de los países receptores: “En Venezuela tenía seguridad en mi contratación laboral, aquí soy personal contratado, no se respetan los contratos firmados por un año”; “Es un poco inestable, sentí mayor estabilidad en mi país”.

Señalan que las condiciones para el desarrollo de su labor docente son mejor que las que tenían en Venezuela: “Los docentes cuentan con oficinas, materiales, equipos, bibliotecas y financiamiento para desarrollar proyectos de investigación y vinculación”; “Tengo aulas conectadas a internet, acceso a bases de datos, a bibliotecas interconectadas con préstamo interbibliotecario, alumnos bien alimentados, paz para trabajar, seguridad al salir de noche (doy clases nocturnas)”.

La Tabla 13 presenta los resultados sobre la participación en actividades de investigación. Al igual que en el caso del ingreso a las universidades, son pocas las profesoras que se dedican a la investigación en sus nuevos ámbitos laborales, lo que denota que se dedican fundamentalmente a la docencia. Participan menos en labores de investigación que sus pares migrantes de género masculino.

Tabla 13. Participación en actividades de investigación

Participación en actividades de investigación	Total	%
Mujeres	59	40
Hombre	88	60
Total	147	100

Fuente: Elaboración propia.

Al revisar las respuestas, las profesoras señalan “Aquí estoy vinculada con una universidad “académica” en la que se favorece mucho la investigación, de hecho, la investigación aquí se estimula mucho más que en cualquier universidad venezolana, ahora y antes”; “Se dispone de recursos económicos, materiales, equipos, se brinda apoyo para publicar y asistir a eventos científicos”. Pero revelan que hay presión para aumentar su productividad: “actualmente en una de las universidades en las que trabajo, desempeño un cargo de investigadora. Te garantizan condiciones para presentar proyectos en eventos internacionales. Debes concursar para conseguir financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación (hay cupos limitados, cosa que no se indicó al momento de la contratación). Tienes incentivo por publicaciones en revistas WOS y SCIELO”.

Pese a estas situaciones señaladas por las profesoras, al consultársele sobre publicaciones, algunas indi-

caron que ya habían publicado o estaban en proceso de publicación de artículos académicos con adscripción institucional de las universidades de acogida. Al profundizar sobre las condiciones de su producción intelectual señalan que son favorables, comparativamente, mejor que las que tenían cuando estaban en Venezuela, una señala que son “mejores que 2015 pero peores que 2008”. Publicar es una exigencia institucional “Más que posibilidades es mandatorio, para trabajar en la universidad. En cuanto a las facilidades, existe presupuesto para congresos, traducciones (...) Hay grupos de innovación e investigación docente, estimulados y apoyados económicamente desde las universidades. Es decir, todo el sistema está “montado” para que se produzca investigación”; “Aunque acá haya menos tiempo para realizar investigación, para renovarte el contrato es condición indispensable que tengas producción en investigación”. En general, señala que las condiciones para el ejercicio de la docencia y la investigación son favorables, mejor que las que tenían al momento de salir de Venezuela, considerando que el grueso de las entrevistadas salió del país entre 2015 y 2018.

En la Tabla 14 se exponen los resultados de la consulta sobre si volverían las profesoras al país, esta es una pregunta relevante dentro del instrumento de investigación, ya que nos permite tener una visión sobre el proyecto migratorio que se proponen los profesores, si es eventual, circunstancial y definitivo.

Tabla 14. Tiene pensado regresar a Venezuela

Tiene pensado regresar a Venezuela	Mujer	%	Hombres	%
No	64	34	70	37
Sí	100	53	95	51
Tal vez	23	12	20	11
No respondió	0	0	2	1
Total	187	100	187	100

Fuente: Elaboración propia.

No hay mayor diferencia en la tendencia en la respuesta dada por profesores y profesoras sobre la posibilidad de volver a Venezuela. En las respuestas afirmativas están las asociadas a apoyar a reconstruir el país y la universidad, mientras que en las negativas están sobre la base del desarrollo de un proyecto de arraigo en los países receptores ya sea por razones familiares hijos/as, o definitivamente su instalación en el país receptor para “no volver a migrar a Venezuela”; “No me interesa regresar al país porque ya tengo organizada mi vida fuera”. Las respuestas condicionadas, “tal vez”, “No lo sé...”

“Como vaya viniendo vamos viendo”; es la más variada en razonamientos, estos van desde un eventual cambio de gobierno, una mejoría de las condiciones económicas, el restablecimiento del Estado de Derecho en el país, hasta ir eventualmente de visitas, sea como turista o atender asuntos puntuales de interés familiar, pasando por si la solvencia económica como migrante lo permite, “Todo dependerá de las posibilidades que podamos encontrar al regresar a Venezuela. Estamos abiertos a la idea de regresar, así como a la de quedarnos a vivir en el extranjero”.

Discusión: migración calificada profesoras universitarias

Es importante señalar que la cifra de encuestadas mujeres correspondiente a un porcentaje equivalente al 50% del total de encuestados, corresponde con cifra reportadas en otras investigaciones sobre la participación de mujeres en instituciones de educación superior y el sector industrial (Canino y Vessuri, 2008; Aray, Vessuri y Canino, 2011). Esto tiene relación con la feminización de la matrícula en las universidades venezolanas, aún en áreas que tradicionalmente habían sido del dominio masculino, lo que se tradujo años más tarde en la presencia y participación de las mujeres en la esfera docente. Sin embargo, es importante aclarar que este incremento de la presencia de mujeres se da en contextos de precarización de algunos sectores laborales entre ellos el sector docente. (Aray, Vessuri y Canino, 2011).

Lo mencionado anteriormente, tal vez podría ser un indicativo de las mujeres que se incorporan en ciertos sectores laborales en condiciones desventajosas en trabajos que ya no son atractivos para los hombres, situación que posiblemente sea diferente en los países de acogida que mencionan las profesoras participantes de esta investigación y podría ser profundizado en investigaciones posteriores sobre el tema.

De acuerdo con los resultados que arroja esta investigación 68% de las profesoras encuestadas no se encuentran laborando en el sector académico. La mayoría de este porcentaje se encuentra obteniendo ingresos realizando actividades vinculadas a cuidados y servicio. Este tipo de trabajo es ejercido mayormente por mujeres, en muchas ocasiones por mujeres migrantes de ahí que se le ha denominado cadenas globales de cuidado (Sassen, 2003). Tal categoría ayuda a comprender la migración como un proceso estructural de desigualdad social. Las cadenas globales son parte de un sistema internacional de redistribución del trabajo, atravesadas por ejes de dominación étnica, orientación sexual y clase (González y Smith, 2015).

En este sentido, es importante destacar el grupo de docentes venezolanas que son objeto de estudio de esta investigación se encuentran atravesadas por algunos elementos de distinción que las coloca en situación de desventaja tales como; son una nueva minoría en cualquiera de los países donde residan ya que el fenómeno migratorio venezolano es de data reciente, que provienen de un país periférico. Es posible que a esto se le suman otras desigualdades o microdesigualdades, es decir, las desigualdades que, al estar tan naturalizadas, son imperceptibles, que las propias mujeres, por su condición de migrante y trabajadora (Parella, 2003) aún no pueden distinguir, por tanto, es fundamental reconocer esos nudos invisibles de desigualdad en sus distintos matices y como se expresan en la vida cotidiana.

En este sentido es importante aproximarse a la multiplicidad de las experiencias vividas, no sólo para rastrear las desigualdades o desventajas de este grupo minoritario de mujeres dentro de las sociedades que escogieron, también para conocer las estrategias y el proceso de integración laboral en aquellos casos que han ocurrido y así tener un panorama de las áreas de oportunidades. Investigaciones con un enfoque de interseccionalidad, es decir que puedan develar los distintos sistemas de desigualdad que operan de manera articulada, serían útiles para entender los matices y las interconexiones de esas experiencias (Cho, Crenshaw y McCall, 2013).

Conclusiones y reflexiones para continuar futuras investigaciones

Las mujeres profesoras universitarias deben enfrentar una serie de barreras cuando intentan insertarse en espacios de trabajo académico con un contexto sociocultural diferente. La situación laboral de este grupo de mujeres se había precarizado en su país de origen, situación que en gran parte de los casos no mejora con el desplazamiento a otros países. A pesar de ser mujeres con alta cualificación, preparación académica con una trayectoria desarrollada en las instituciones de educación superior en Venezuela, muchas deben repensar su proyecto de vida laboral, cuando tienen la posibilidad de insertarse, afrontar y superar una serie de barreras que son particulares asociadas a especificidades del caso venezolano.

En otros casos no ejercen su carrera y se insertan en trabajo que no necesariamente guardan relación con su preparación y trayectoria, esto de alguna manera genera un quiebre de expectativas en las aspiraciones de este grupo de mujeres. De allí, uno de los rasgos que pueda evidenciarse en este segmento de la migración es su capacidad resiliente. Pese a que acceden a trabajos

precarios vinculados mayormente dentro de la categoría de la cadena global de cuidados, donde se perpetúa la división sexual del trabajo a escala internacional.

Las docentes experimentan diferentes tipos de barreras al momento de enfrentarse a la búsqueda de trabajo en el sector académico en condición de migrante. Tales barreras aumentan en la medida en que más se distancia geográficamente de su país de origen: edad, idioma y documentación. En este sentido, la similitud de los contextos socioculturales hace que esas barreras sean más permeables/flexibles, y menos en cantidad, ocurriendo lo contrario mientras más distante de Venezuela se encuentra el país de acogida.

Para finalizar, también es importante continuar con estudios acerca del proceso de emigración venezolana caracterizando estos flujos migratorios transfronterizos y situarlos dentro de la llamada sociedad global del conocimiento, donde las naciones necesitan diseñar iniciativas destinadas a identificar y conectar a personas con competencias profesionales, así como a personas con conocimiento pertinente que vivan en cualquier parte del mundo, que tengan capacidades y estén dispuestas a aportar a la solución de problemas de una sociedad determinada. (De la Vega, 2017). Del mismo modo incluir una perspectiva transnacional en este tipo de estudios proporciona una mirada que considera los aspectos socioculturales y económicos tales como la familia, pertenencia a distintos tipos comunidades, redes de apoyo, tomado en cuenta el género como un eje transversal.

Referencias

- ALVARENGA, María Gabriela (24 de marzo de 2019). Víctor Márquez aseguró que aproximadamente 10 mil profesores universitarios han emigrado. *El Universal*. <https://bit.ly/3QeOn6o>
- ARANDA, Gonzalo y GISSI, Nicolas (2020). Diáspora venezolana y receptividad suramericana: el caso chileno (2015-2019). *Aldea Mundo*, 25(49), 45-56.
- ARAY, María Alejandra, VESSURI, Hebe y CANINO, María Victoria (2011). La realidad femenina en las industrias del agua. *Revista Venezolana de Estudios de la Mujer*, (37), 85-104.
- CANINO, María Victoria y VESSURI, Hebe (2008). La Universidad en Femenino. Un cuadro de luces y sombras en la UCV. *Arbor*, 184(733), 845-861.
- CASTLES, Stephen (2010). Comprendiendo la migración global: una perspectiva desde la transformación social. *Relaciones Internacionales*, (14), 141-169. <https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5020>

- CHO, Sumi, CRENSHAW, Kimberlé W. y MCCALL, Leslie (2013). Toward a field of intersectionality studies: Theory, applications, and praxis. *Signs: Journal of women in culture and society*, 38(4), 785-810.
- DE LA VEGA, Ivan (2017). Del éxodo de competencias a su geolocalización y vinculación. El caso Venezuela. *Planteamientos para una nueva visión de Ciencia, Tecnología y Educación Superior*, 437.
- DINER, Hasia (2000). History and the study of immigration. Narratives of the particular. Caroline B. Brettell and James F. Hollifield (eds.), *Migration Theory: Talking across Disciplines*. 2nd. Ed. New York: Routledge.
- DOMENACH, Hervé. (1996). Sobre la “migratología”, Oficina de Investigación Científica y Técnica de Ultramar, (ORSTOM), Université de Provence. *REMI*, Vol XII. <https://bit.ly/3vWXHnj>
- FREITEZ, Anitza (2011). La emigración desde Venezuela durante la última década. *Temas de coyuntura*. N°. 61, 11-38.
- GARCÍA, María Fernanda y RESTREPO, Jair (2019). Aproximación al proceso migratorio venezolano en el siglo XXI. *Hallazgos*, 16(32), 63-82.
- GONZALEZ, María Cristina y SMITH G, Yamile (2015). Género y migración: desandando caminos. *Ex aequo*, 31, 143-157.
- GONZÁLVEZ TORRALBO, Herminia; FERNÁNDEZ-MATOS, Dhayana; GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, María Noemi; GREGORIO GIL, Carmen; VÁSQUEZ GONZÁLEZ, Carmen; PARELLA RUBIO, Sonia y FERNÁNDEZ VÉLIZ, Patricia. (2019). *Migración con ojos de mujer. Una mirada interseccional*. Universidad Simón Bolívar <https://hdl.handle.net/20.500.12442/4365>
- HEISLER, Barbara. (2000). The sociology of immigration. En Caroline B. Brettell and James F. Hollifield (eds.), *Migration Theory: Talking across Disciplines*. 2nd. Ed. New York: Routledge.
- INOJOSA, Carmen Victoria (29 de junio de 2019) *Venezuela se queda sin maestros y las mamás comienzan a dar clases en las escuelas*. INFOBAE <https://bit.ly/3SC4EUB>
- LANDRY, Véronique (2012). Mujer, migración intraregional e invisibilidad. *Nomadas*, (16), 99-117.
- LEÓN, Ivonne Teresa. (2018). Las ciencias sociales y el estudio del fenómeno migratorio. *Discursos del Sur*, revista de teoría crítica en Ciencias Sociales, (1), 207-236.
- MASSERONI, Susana (2017). Sobre el estudio de las migraciones. Enfoques y métodos. *Huellas de la Migración*, 1(1), 11-34.
- MASSEY, Douglas (1994). International migration at the dawn of the twenty-first century: the role of the state, *Population and Development Review*
- MASSEY, Douglas, ARANGO, Joaquin, HUGO, Graeme, KOUAOUCI, Ali, PELLEGRINO, Adela y TAYLOR, J. Edward (2008). Teorías de migración internacional: una revisión y aproximación. *Revista de Derecho Constitucional Europeo-ReDCE*, 5(10), 435-478.
- MATEO, Cristina y LEDEZMA, Thaís, (2006). Los venezolanos como emigrantes. Estudio exploratorio en España. *Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura*, 12(2), 245-267.
- MAXWELL, Joseph (1996). *Qualitative Research design an interactive approach*, London, Sage Publications.
- MORA, Claudia (2008). Globalización, género y migraciones. Polis. *Revista Latinoamericana*, (20). DOI: <https://doi.org/10.4067/s0718-65682008000100015b>
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES [OIM] (2022). *Tendencias Recientes de la Migración en las Américas*. OIM, Buenos Aires y San José.
- PARELLA RUBIO, Sonia (2003). Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Mujer, inmigrante y trabajadora. Barcelona, Editorial Antropos.1-414.
- PLATAFORMA DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES DE VENEZUELA [R4V] (2022). *Cifras clave*. <https://www.r4v.info/>
- RIVAS, Luz Marina (2011). ¿Irse o quedarse? La migración venezolana en la narrativa del siglo XXI. *Trabajo presentado en las Jornadas de Investigación Humanística y Educativa*, San Cristóbal, Venezuela.
- SALCEDO, Audy y UZCÁTEGUI PACHECO, Ramón (2021). Docentes universitarios migrantes: una mirada cuantitativa a un problema cualitativo. *Vivat Academia. Revista de Comunicación*, 154, 101-131. <http://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1277>

- SASSEN, S. (2003). *Contra geografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos*. Traficantes de sueños.
- UEBEL, R. R. G. (2019). Migración venezolana hacia Brasil: consideraciones geopolíticas y fronteras acerca de la actuación gubernamental brasileña. *Aldea Mundo*, 24(48), 69-80.
- UNDA, R. y ALVARADO, S. V. (2012). Feminización de la migración y papel de las mujeres en el hecho migratorio. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 10(1), 593-610.
- Uzcátegui Pacheco, Ramón y Salcedo, Audy (2021). De ser profesor universitario en Venezuela, a ser migrante en el mundo. En: Bezerra de Souza, F y Pinho de Almeida, L. (2021). *Expressoes sociais e diálogos sobre migracao, refúgio e políticas sociais*. Sao Paulo: Pimenta Cultural.
- Uzcátegui Pacheco, Ramón y Salcedo, Audy (2020). El profesor universitario venezolano migrante: ¿en búsqueda de la productividad perdida? *Paideia*, (66), 73-108. <https://doi.org/10.29393/Pa66-17PURU20017>
- VARGAS RIBAS, Claudia (2018). La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. En Venezuela la multidimensionalidad de una crisis hemisférica, *Pensamiento Propio N°47*. 91-130.
- VEGA, Ana Luz y UGALDE, Silvia (1995). *Mujer y migración: alcances de un fenómeno nacional y regional*. Editorial Abya Yala.

***Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco**

Doctor en Humanidades y Licenciado en Educación, Universidad Central, Venezuela
 Pasantía posdoctoral Universidad de Playa Ancha, Chile
 Profesor de la Universidad de Tarapacá, Chile
 Ha sido docente en la Universidad Andrés Bello, Universidad Santo Tomás y Universidad de Playa Ancha, Chile
 Estudiante Doctorado en Historia, Universidad de Tarapacá, Chile
 Líneas de investigación: educación, pedagogía e historia de la educación.
 ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5669-6663>
 Correo-e: razktgui@gmail.com

****Audy Salcedo**

Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela
 Universidad Católica del Maule, Talca, Chile
 Doctor y Licenciado en Educación, mención matemáticas, Universidad Central de Venezuela (UCV)
 Master en Enseñanza de la Matemática, Universidad Pedagógica Experimental Libertados, Venezuela
 Profesor Titular, Departamento de Estadística Aplicada a la Educación de la UCV
 Profesor invitado, Doctorado en Educación Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
 Profesor invitado, Centro de Investigación en Educación Matemática y Estadística, Universidad Católica del Maule, Chile, con apoyo del Institute of International Education's Scholar Rescue Fund
 ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9783-8509>
 Correo-e: audy.salcedo@gmx.com

*****María Alejandra Aray Roa**

Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Venezuela
 Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)
 Socióloga, Universidad Central, Venezuela.
 Profesora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, de la Universidad de Sonora y Unilider, México
 Líneas de investigación: educación, democracia y escuela
 Participa en el proyecto Transversalidad de la perspectiva de género en el estado de Sonora, México
 ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-8341-908X>
 Correo-e: marayroa@gmail.com

Fecha de recepción: agosto de 2022
Fecha de aprobación: octubre de 2022